

O TRATTATO DELLA SFERA OVVERO COSMOGRAFIA DE GALILEO GALILEI E ALGUMAS COSMOGRAFIAS E TRATADOS DA ESFERA DO SÉCULO XVI

Roberto de Andrade Martins¹; Walmir Thomazi Cardoso²

RESUMO

Este artigo analisa uma obra escrita por Galileu para seus estudantes, provavelmente do período em que lecionou em Pádua, e que foi publicada apenas postumamente. O *Trattato della sfera ovvero cosmografia* é uma obra que expõe e defende a astronomia geocêntrica e que se inspirou principalmente no *De sphaera* de Johannes de Sacrobosco. Comparando a obra de Galileu com outros comentários a Sacrobosco da época, o presente estudo analisa quais as fontes que utilizou, até que ponto o autor estava bem informado sobre a tradição geocêntrica, e se ele notava falhas dessas obras e procurava corrigi-las.

Palavras-chave: astronomia, história; Galilei, Galileu; Sacrobosco, Johannes de; cosmografia, história.

GALILEO GALILEI'S TRATTATO DELLA SFERA OVVERO COSMOGRAFIA AND SOME COSMOGRAPHIES AND TREATISES ON THE SPHERE OF THE 16TH CENTURY

This paper analyses a work composed by Galileo for his students, probably written during the period when he taught in Padua and published posthumously. The *Trattato della sfera ovvero cosmografia* presents and argues for the geocentric astronomy. It was mainly inspired by Johannes de Sacrobosco's *De sphaera*. Comparing Galileo's work to contemporary commentaries to Sacrobosco's treatise, this paper examines the sources he used, his knowledge of the geocentric heritage, and discusses whether he pointed out flaws of this tradition and attempted to correct them.

Kew-words: astronomy, history of; Galilei, Galileo; Sacrobosco, Johannes de; cosmography, history of.

¹ Grupo de História e Teoria da Ciência, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). E-mail: rmartins@ifi.unicamp.br

² Departamento de Física, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); Sociedade Brasileira de Ensino de Astronomia (SBEA). E-mail: walmir.astronomia@gmail.com

INTRODUÇÃO

Dentre as obras menos estudadas de Galileo Galilei existe um “Tratado da esfera, ou cosmografia” – obra sem grande intuito de inovação, que teria sido escrita para uso dos seus estudantes, baseada na tradição do *Tractatus de sphaera* de Johannes de Sacrobosco. Esse trabalho, que permaneceu inédito durante a vida de Galileo, teria sido escrito provavelmente durante o período durante o qual lecionou em Pádua. A data exata não é conhecida, mas sabe-se que existem cópias manuscritas datadas de 1604-5 e 1606, o que estabelece um limite superior para a elaboração do texto (Favaro, 1891, p. 207). O próprio Favaro adotou a data de 1597, ano da “conversão” de Galileo ao sistema de Copérnico, como sendo a mais provável para a elaboração do *Trattato della sfera*.

A obra foi impressa pela primeira vez em 1656, por “Buonardo Savi” (pseudônimo do padre Urbano Daviso) e na época foi considerada por muitos como apócrifa, já que nela o autor descreve e defende um sistema astronômico geocêntrico. Antonio Favaro, no entanto, após um estudo detalhado da obra e das circunstâncias de sua produção, considerou fora de dúvidas a autenticidade do texto e o inseriu nas *Opere* de Galileo (Favaro, 1891).

O fato de que esse *Trattato della sfera* pertence à tradição geocêntrica não permite inferir que tenha sido composto quando Galileo aceitava tal sistema, já que ele certamente devia pautar sua atividade didática pela teoria aceita quase universalmente, na época. Assim, mais do que servir à análise do pensamento defendido pelo próprio Galileo, o estudo desta obra permite, por um lado, conhecer a astronomia que era ensinada na transição do século XVI para o século XVII; e, por outro, analisar o *domínio* que Galileo possuía dessa tradição astronômica, naquela época.

Em certo sentido, a astronomia geocêntrica estava em uma situação estacionária, já que seus princípios fundamentais estavam bem apresentados nas obras de Ptolomeu, do século II d.C. No entanto, a publicação de novas obras pertencentes a essa tradição (em vez de uma simples reedição de obras antigas) indica que os autores dos livros geocêntricos publicados no Renascimento e no início da Idade Moderna acreditavam que podiam dar alguma contribuição relevante. Alguns deles adicionavam ao *De Sphaera* conteúdos que não se encontravam no texto original, como por exemplo as doutrinas astrológicas. Outros autores procuravam esclarecer a obra muito concisa de Sacrobosco, expandindo seu texto e adicionando figuras, mas sem introduzir novos temas ou argumentos. Certos autores procuravam corrigir e aperfeiçoar o original, introduzindo informações atualizadas sobre diversos temas do *Tractatus* (por exemplo, a existência de habitantes na zona tropical, que era negada pela tradição antiga; e informações a respeito das estrelas próximas ao pólo sul, que não eram visíveis da Europa). Além disso, adicionavam novos argumentos a favor de idéias já presentes no texto original e chegavam a corrigir Sacrobosco em diversos pontos (sem abandonar o ponto de vista geocêntrico).

Como Galileo se insere, nessa tradição? Até que ponto a obra de Galileo é uma mera cópia ou compilação de outras? Será que ele estava bem informado sobre esses novos desenvolvimentos e procurou inseri-los em sua obra? Terá ele adicionado novos argumentos? Terá ele percebido algumas das falhas de Sacrobosco e seus comentadores e procurado apontá-las e/ou corrigi-las? Essas são algumas questões que procuraremos responder no presente estudo.

Como o livro de Galileo é bastante extenso, seria impossível analisá-lo todo em um único artigo. Por isso, abordaremos apenas a parte que corresponde ao livro 1 do *Tractatus de sphaera*. Vamos, assim, descrever a estrutura e o conteúdo da parte inicial do *Trattato della sfera* comparando-a com o texto de Sacrobosco e com outras obras da época.

O texto de Galileo está dividido em seções dotadas de títulos, mas não segue a tradicional divisão dos quatro capítulos (ou livros) da obra de Sacrobosco. Apesar disso, há uma forte correspondência entre a seqüência adotada por Galileo e a estrutura do *Tractatus de sphaera*, por isso faremos a comparação adotando como base o texto medieval. As maiores diferenças estão no início e no final do *Trattato*, que introduzem alguns temas ausentes no texto de Sacrobosco.

INTRODUÇÃO – TÍTULO E TEMA

O *Tractatus de sphaera*, após um preâmbulo onde resume os seus quatro livros, começa definindo o que é uma esfera, a partir de Euclides e Theodosius, introduzindo os conceitos de centro, eixo e pólos (Sacrobosco, 1478, fols. [1r]-[1v]). O texto de Galileo não aborda essas definições geométricas iniciais.

Geralmente, os comentários e versões do *Tractatus de sphaera* davam bastante atenção a essas definições preliminares. Alguns comentários, além de explicar os conceitos apresentados por Sacrobosco, adicionam uma ampla introdução sobre toda a geometria. Há, no entanto, exceções. A obra de Oronce Finé, por exemplo, deixa totalmente de lado a análise geométrica da esfera e começa diretamente pela descrição do universo (Finé, 1555, fol. 1, r).

Outras obras baseadas em Sacrobosco, como o *Compendium in sphaeram*, de Pierio Valeriano, também omitem essa parte geométrica (Valeriano, 1561, fol 77,r). Francesco Maurolico, no seu diálogo *Cosmographia* também não apresenta essas preliminares geométricas, e explica o motivo:

Nicomedes – Seria bom começar por alguns princípios geométricos necessários para o tratamento do assunto.

Antimachus – Quais?

Nicomedes – Os *Elementos* de Euclides, e a *Esférica* de Theodosio, que são necessários para os fundamentos da astronomia.

Antimachus – Para explicá-las, precisaríamos de um ano, e não um dia. (Maurolico, 1543, fol. 2, r-v)³

O *Trattato della sfera* de Galileo inicia definindo “cosmografia” como o estudo do universo sob o ponto de vista do número e distribuição das partes do mundo, sobre a forma, tamanho e distância entre elas, bem como seus movimentos, “deixando a consideração da substância e das qualidades dessas partes ao filósofo natural” (Galilei, 1891, p. 211).

A palavra “cosmografia” era utilizada em muitas obras, durante o século XVI, para indicar o estudo da geografia, com base astronômica – como explicado, por exemplo, por Christoph Clavius (Clavius, 1585, p. 8). A obra geográfica de Ptolomeu era às vezes intitulada de *Cosmographia*, em suas traduções latinas. Petrus Apianus (Pieter Bienewitz) compôs o famoso livro *Cosmographie [...] traictant de toutes les regioes, pais, villes, & citez du monde, par artifice astronomique*, onde o termo é assim definido:

Cosmografia (como se vê pela declaração do dito nome) é uma descrição universal do mundo, contendo em si os quatro elementos, como a terra, a água, o ar, o fogo; o Sol, a Lua e todas as estrelas, e tudo o que está envolto e coberto pelo céu. [...]

E a cosmografia é diferente da geografia, pois ela determina e divide a Terra somente pelos círculos do céu, e não por montanhas, mares, rios e riachos, etc. (Apianus, 1553, fol. 3r)

A *Cosmografia* de Apianus contém não apenas as bases astronômicas gerais, mas também informações geográficas propriamente ditas. Outra cosmografia do século XVI, de Gemma Frisius, continha um pequeno resumo relativo à astronomia, e depois tratava de geografia (Frisius, 1507).

Apesar dessa associação bastante estreita entre cosmografia e geografia, típica do século XVI, havia outras interpretações do termo, coerentes com o uso que dele fez Galileo. Oronce Finé publicou com o título *De mundi sphaera, sive cosmographia* uma obra essencialmente astronômica – contendo, é claro, elementos úteis à geografia, como a descrição dos paralelos e climas, mas sem descrever nenhuma região ou cidade (Finé, 1555). Finé esclarece no início de seu livro que “mundo” é a totalidade das coisas naturais, chamado “cosmos” em grego, e que, portanto, a cosmografia é a descrição da estrutura geral do mundo, incluindo a geografia, que é a relação entre a Terra e o céu (Finé, 1555, fol. 1r). A obra é dividida em 5 livros, dos quais o último trata de temas mais diretamente úteis à geografia – o estudo de paralelos, climas, latitude, longitude, etc. (Finé, 1555, fol. 44r).

³ A obra de Maurolico foi escrita sob forma de diálogo entre Antimachus e Nicomedes. O segundo destes é o principal expositor das idéias, na obra. Antimachus é o interlocutor que o estimula a falar e a apresentar seus conhecimentos.

Não era comum, no entanto, utilizar a palavra “cosmografia” no título de uma versão do *Tractatus de sphaera* de Sacrobosco – com uma exceção. Francesco Barozzi publicou, em 1585, a primeira edição de sua *Cosmographia*, que era uma versão (que pretendia isenta de erros) do *Tractatus de sphaera*. Barozzi delimita o escopo de sua obra ao conhecimento da “natureza, lugar, ordem, número, movimento, grandeza e partes do mundo” (Barozzi, 1598, sign. a 2, v), uma descrição bastante semelhante à empregada por Galileu. Barozzi esclarece que a astrologia (ou astronomia) se divide em duas partes, a astrologia judiciária e a cosmografia – esta segunda compreendendo a descrição da máquina do mundo, ou esfera, seus princípios, partes e suas propriedades (Barozzi, 1598, p. 4). Este autor critica explicitamente autores como Petrus Apianus, Sebastian Münster e Wilhelm [Gulielmi] Postelli que utilizaram o nome “cosmografia” como título de obras geográficas e corográficas (Barozzi, 1598, p. 9). É possível que Galileu tenha tomado a obra de Barozzi como exemplo, ao escolher o título de seu *Trattato della sfera ovvero cosmografia*.

Os primeiros parágrafos do texto de Galileu possuem forte semelhança com o princípio do comentário de Clavius ao *Tractatus de sphaera*. Sacrobosco inicia sua obra por um Proêmio, no qual declara o conteúdo que será tratado em seu texto. Ao comentar esse Proêmio, Clavius descreve a natureza da astronomia, comentando que Sacrobosco aborda todo seu conteúdo; e chama a atenção para a diferença de abordagem entre o astrônomo e o filósofo, já enfatizada por Aristóteles no “Sobre o céu”: o filósofo estuda a natureza e a substância do céu, deixando ao astrólogo o estudo detalhado dos seus movimentos (Clavius, 1585, p. 11). Da mesma forma, como já foi citado acima, Galileu descreve o objetivo de sua obra como o estudo do universo sob o ponto de vista do número e distribuição das partes do mundo, sobre a forma, tamanho e distância entre elas, bem como seus movimentos, “deixando a consideração da substância e das qualidades dessas partes ao filósofo natural” (Galileu, 1891, p. 211).

MÉTODO

Em seguida, o *Trattato della sfera* se refere aos quatro métodos empregados pela cosmografia: primeiro, o estudo das aparências dos fenômenos, “que não são outra coisa que as observações sensatas, as quais vemos todos os dias, como por exemplo o nascimento e ocaso das estrelas”; segundo, as hipóteses ou suposições que correspondem às aparências; em terceiro lugar, as demonstrações geométricas; e em quarto lugar, os cálculos aritméticos e construção de tabelas⁴. Como, no

⁴ Finé enfatiza, logo no início de seu livro, que o estudo da estrutura do mundo, de sua composição e de suas partes principais, é feito “pelo sentido e pela razão” (Finé, 1555, fol. 1, r).

entanto, a obra de Galileo era introdutória, ele anunciou que iria se limitar aos dois primeiros métodos, sem os cálculos e demonstrações.

Esse início do *Trattato della sfera* não tem correspondente no texto de Sacrobosco. No entanto, a discussão preliminar do método a ser adotado aparece tradicionalmente em obras como o *Almagesto*:

Procuraremos explicar cada uma dessas coisas colocando como princípios e bases daquilo que queremos encontrar, aquilo que é evidente, real e seguro, tanto nos fenômenos, quanto nas observações antigas e atuais, deduzindo as conseqüências dessas concepções por demonstrações geométricas. (Ptolomeu, *Almagesto*, I.1; 1952, pp. 6-7)

Ptolomeu não diferencia os aspectos geométricos dos aritméticos, mas essa distinção aparece, por exemplo, no comentário de Clavius:

Se considerarmos o método de demonstração utilizado pela Astronomia, ninguém negará que ela supera muito todas as outras disciplinas ou ciências naturais. Pois ela traz para sua confirmação, sobre cada coisa de que trata, demonstrações muito eficazes, geométricas e aritméticas que, de acordo com a opinião de todos os filósofos, têm o primeiro grau de certeza. (Clavius, 1585, pp. 6-7)

De forma análoga, Barozzi anuncia que sua obra cosmográfica ensina todos os elementos da astrologia, exceto as tabelas “astrológicas” (astronômicas), os termos necessários para a compreensão dessas tabelas, “bem como as demonstrações mais obscuras aritméticas e geométricas das coisas astrológicas”, deixando esse complemento para sua *Theorica planetarum*, ou complemento da cosmografia (Barozzi, 1598, p. 12). Portanto, o método anunciado por Galileo no início do *Trattato della sfera ovvero cosmografia* segue a tradição comum dos textos do século XVI, tendo especial semelhança com o de Barozzi.

DIVISÃO DO UNIVERSO

O *Tractatus de sphaera* prossegue anunciando que a esfera (do universo) pode ser dividida de dois modos: segundo a substância (de acordo com as esferas que o constituem) ou segundo o acidente (o modo de descrever as esferas, conforme o ponto da Terra de onde são descritas): “Por acidente, por outro lado, é dividida em esfera reta e esfera oblíqua” (Sacrobosco, 1478, fol. [1v]). Descreve então a diferença entre o mundo sublunar (esfera elementar), constituído pelos quatro elementos, e o mundo celeste, constituído pelo éter ou quinta essência, onde estão as nove esferas celestes, que são então descritas de forma sucinta.

Galileo introduz também a distinção entre o mundo celeste e o mundo elementar, mas não se refere à análise das esferas sob o ponto de vista do acidente

no sentido tomado por Sacrobosco. Utiliza, no entanto, os termos “acidente” e “substância” de uma outra forma:

Pois se é verdade que nosso intelecto é guiado ao conhecimento das substâncias por meio dos acidentes, encontraremos nas partes do universo uma diferença notável, tomada da diversidade de seus principais acidentes: pois se considerarmos a diversidade entre o movimento reto e o circular, dos quais este é infinito, deveremos assinalar uma enorme distinção entre essas partes do universo que giram eternamente, e as que só podem se mover por um breve tempo em linha reta: e portanto diremos ser a parte elementar completamente diferente da celeste, pertencendo àquela o movimento reto e a esta o circular. (Galilei, 1891, p. 212)

Sacrobosco não se referiu aos movimentos retilíneos dos vários elementos em comparação ao movimento circular das esferas celestes, que Galileo apresentou aqui como a principal distinção entre as duas partes do mundo. É claro que essa distinção já era enfatizada por Aristóteles; mas é curioso que Galileo lhe dê tanta ênfase aqui (ao contrário de Sacrobosco), já que este será um tema muito discutido em sua obra posterior.

Encontramos apenas uma versão do *Tractatus de sphaera* que desse ênfase aos tipos de movimentos das substâncias simples: a obra de Oronce Finé, que chama a atenção para a diferença entre a substância celeste e os elementos terrestres referindo-se aos seus movimentos circular e retilíneo (Finé, 1555, fol. 4r).

A REGIÃO ELEMENTAR

Em seguida, tanto Sacrobosco quanto Galileo falam sobre a distribuição dos quatro elementos no mundo sublunar. No entanto, Galileo acrescenta referências às quatro qualidades (quente-frio e seco-úmido) e aos movimentos para cima e para baixo dos pares de elementos. Embora a descrição de Galileo seja mais detalhada, a semelhança entre os dois textos é muito grande. Por exemplo: no *Tractatus de sphaera* lemos que “Três deles [dos elementos] envolvem esféricamente a Terra por todos os lados exceto quando a segura da terra se separa do líquido da água para proteger a vida dos animais” (Sacrobosco, 1478, fols. [2v]-[3r]), e Galileo afirma: “[...] e sendo muito pequena a quantidade de água em proporção à terra, somente são inundadas as partes baixas, restando descobertas as mais altas; e faz-se assim para salvação dos animais terrestres” (Galilei, 1891, p. 213).

Nota-se uma diferença geral de estilo entre os dois textos. Sacrobosco se refere, em muitos pontos, às autoridades em que se baseia. Aqui, ele se refere à *Meteorologica* de Aristóteles. Além disso, há vários pontos onde se refere a Deus, como por exemplo: “Assim realmente o dispôs Deus, glorioso e sublime” (Sacrobosco, 1478, fol. [2v]). Galileo nem menciona Deus, nem as autoridades em que se baseia.

Muitos comentários e versões do *Tractatus de sphaera* têm uma descrição detalhada sobre os elementos. Oronce Finé detalha a teoria aristotélica dos quatro elementos, associando-os às quatro qualidades (quente-frio e seco-úmido), falando do peso e leveza, e da ordem em que os elementos se ordenam no mundo sublunar (Finé, 1555, fols. 1r-2v). Giuntini elabora bastante sua apresentação dos elementos (Giuntini, 1582, pp. 23-30). Clavius apresenta uma descrição ainda mais detalhada (Clavius, 1585, pp. 18-39), e em um curto parágrafo se refere aos movimentos simples:

A existência de quatro elementos, provada pelos movimentos locais.

Uma terceira razão é tirada dos movimentos locais simples. Realmente, de acordo com a autoridade de Aristóteles, no livro Sobre o Céu, existem três movimentos locais simples. O primeiro, que é circular, é feito em torno do centro, e é próprio dos corpos celestes. O segundo é [afastando-se] do centro; o terceiro, para o centro. E esses dois últimos movimentos são retos. (Clavius, 1585, p. 36)

Há outros pontos (por exemplo, Clavius 1585, p. 39) onde Clavius também se refere à distinção entre o movimento natural circular (do éter ou quinta essência) e o movimento retilíneo (dos elementos). Assim, Clavius se refere aos movimentos simples da teoria aristotélica – entre muitos outros temas – porém não dá tanta ênfase a esse tópico quanto Galileo.

O único outro comentário a Sacrobosco que encontramos, que enfatiza fortemente esse aspecto, é o de Francesco Capuano di Manfredonia, que faz uma descrição dos movimentos retilíneos e circulares dos elementos e da substância celeste, referindo-se nesse ponto aos livros 1 e 4 do *Sobre o céu*, livro 2 do *Sobre a geração e a corrupção* e livro 4 da *Meteorológica* de Aristóteles (Capuano, 1499, fol. [21],r).

OS MOVIMENTOS CELESTES

Em seguida, seguindo Sacrobosco, Galileo descreve a região celeste. No entanto, enquanto o *Tractatus de sphaera* simplesmente descreve as nove esferas e indica a duração dos movimentos dos vários planetas (Sacrobosco, 1478, fols. [3r]-[3v]), o *Trattato della sfera* introduz inicialmente dois princípios: “um corpo simples não pode ter mais do que um único movimento próprio e natural”⁵; “as estrelas estão fixas em seus próprios orbes, sendo transportadas pelo movimento do mesmo”

⁵ Capuano, na mesma página acima indicada, refere-se também a esse princípio (Capuano, 1499, fol. [21],r).

(Galilei, 1891, p. 213). Depois, Galileo esclarece, através de exemplos simples, a existência de movimentos diferentes para as estrelas e para os vários planetas.

Clavius apresenta no seu comentário a Sacrobosco o princípio de que todo corpo simples deve se mover com um movimento simples, aplicando-o tanto aos orbes celestes (Clavius, 1585, p. 12) quanto aos quatro elementos (Clavius, 1585, p. 36). Depois, afirma:

Realmente, nenhum corpo pode se mover simultaneamente por movimentos opostos e contrários. [...] E percebemos nos astros diversos movimentos opostos. Portanto, como os astros não se movem por si, como peixes na água ou aves no ar, [...] mas pelo movimento dos orbes nos quais estão, como os nós em uma tábua pelo movimento da tábua, ou pregos fixos na roda têm o mesmo movimento da roda; devemos admitir vários céus, em vez de um [...] (Clavius, 1585, p. 42)⁶

A partir desses princípios, Galileo descreve alguns fenômenos celestes que levam à introdução dos diferentes orbes dos planetas, da esfera das estrelas fixas, e dos orbes nono e décimo (Galileo, 1891, p. 214). Encontram-se descrições semelhantes no comentário de Clavius ao *Tractatus de sphaera* (Clavius, 1585, pp. 42-46). Outros comentários, como o de Giuntini, também mencionam o mesmo princípio:

Que os céus são dez. Um corpo tem um só movimento próprio.

[...] entre as muitas opiniões que diversos [autores] têm sobre o número dos céus, a mais provável, e a mais conforme à doutrina de Aristóteles, é aquela de pela qual os modernos colocam dez céus, nos quais se salvam todas as aparências dos movimentos celestes sem fazer com que um corpo simples se mova a não ser por um único movimento, conforme aquilo que Aristóteles diz no [livro] 12 da Metafísica [...]. (Giuntini, 1582, pp. 17-18)

Assim como Sacrobosco, Galileo não entra em detalhes sobre as hipóteses relativas aos movimentos dos planetas, contentando-se em atribuir um único orbe a cada um deles. Depois, Galileo indica os nomes e a ordem dos planetas, porém sem indicar as durações de seus movimentos – que são informadas por Sacrobosco e quase todos os comentadores⁷. Refere-se rapidamente ao 9º e ao 10º orbes, sem explicar os movimentos que lhes são atribuídos (precessão dos equinócios e trepidação).

⁶ O mesmo argumento aparece novamente logo depois (Clavius, 1585, p. 43).

⁷ Um dos raros exemplos onde também não aparece, neste ponto, a descrição da duração dos movimentos dos planetas é o de Oronce Finé (1555, fol. 3r); no entanto, o mesmo autor apresenta em outro lugar esses períodos (*ibid.*, fol. 4v).

A ORDEM DOS PLANETAS

Neste ponto, Galileo adicionou dois argumentos (que não aparecem em Sacrobosco) para determinar a ordem das esferas (isto é, qual planeta está mais próximo e qual mais distante). Em primeiro lugar, a velocidade (angular) dos seus movimentos (“e estão mais próximos de nós aqueles cujo movimento seja mais veloz, pois assim descrevem círculos menores, e são menos impedidos pelo movimento diurno universal” – Galilei, 1891, p. 215); em segundo, os eclipses e ocultações (“além disso, argumentos evidentes da proximidade da Lua são que a sombra da Terra chega até ela, mas não a outras estrelas; e ver que ela oculta o Sol e outras estrelas, ao passar-lhes por debaixo” – Galilei, 1891, p. 215).

Esses são argumentos que aparecem freqüentemente nos comentários ao *Tractatus de sphaera*, geralmente acompanhado por outros (ver, por exemplo, Giuntini, 1582, pp. 34-37). Clavius tem uma descrição à qual o texto de Galileo se assemelha muito:

A ordem dos céus é provada pela rapidez e lentidão do movimento.

Depois [dos argumentos já apresentados] pelo argumento da rapidez e lentidão dos movimentos os astrônomos chegam à mesma ordem dos céus. Aquele céu que se distancia mais da natureza e das condições do primeiro móvel deve de fato ser colocado no lugar inferior. E como a Lua, entre todos os planetas, é a que se move mais rapidamente do ocidente para o oriente, como dissemos acima, vemos que ela está mais distante do primeiro móvel pelo movimento e por suas condições, pois se conforma menos ao primeiro céu ou primeiro móvel. Deve, portanto, ser colocada no lugar mais baixo. (Clavius, 1585, p. 67)

Logo em seguida, Clavius apresentou também o argumento dos eclipses e ocultações:

A ordem dos céus confirmada pelos eclipses.

A ordem dos céus também é determinada pelos astrônomos a partir dos eclipses ou ocultações dos planetas e das estrelas. Pois realmente não pode haver dúvida de que aquele que nos oculta um outro deve ser inferior a ele. Portanto, como a Lua, quando entra em conjunção com outros planetas, intercepta-os para nós e impede a visão, é necessário que lhe concedamos o lugar mais baixo. (Clavius, 1585, p. 67)

Há outros argumentos apresentados por Clavius, como o da paralaxe (*diversitatem aspectus*), que Galileo não menciona. Há também outros comentários do *Tractatus de sphaera*, como o de Barozzi, que não mencionam os dois argumentos apresentados por Galileo e sim outros (Barozzi, 1598, pp. 9-11).

Embora Galileo não esteja apresentando nenhum argumento novo, é claro que a *seleção* que ele fez, apresentando alguns, mas não todos os argumentos, é significativa, seja por indicar os argumentos que ele considerava mais importantes,

seja por uma escolha didática (deixando de lado os argumentos geométricos mais complexos).

Há uma pequena parte do *Tractatus de sphaera*, depois desse ponto, que não é acompanhado pelo texto de Galileu e que se refere aos movimentos das estrelas, dos planetas, à inclinação da eclíptica e alguns outros pontos que aparecem em outro local do *Trattato della sfera*. Sacrobosco primeiro apresenta argumentos procurando mostrar que o céu se move circularmente, e depois defende a forma esférica do céu. Galileu utiliza a ordem inversa.

“QUE O CÉU SEJA ESFÉRICO E SE MOVA CIRCULARMENTE”

Aqui Galileu introduziu a primeira divisão do seu texto, com a seção denominada “Que o céu seja esférico e se mova circularmente”⁸. A partir deste ponto, subdividiremos o presente comentário utilizando os títulos das seções do *Trattato della sfera*.

Sacrobosco indica quatro motivos pelos quais se pode saber que o céu é esférico (Sacrobosco, 1478, fols. [4r]-[4v]). Primeiro, para ser semelhante ao mundo arquetípico, no qual não existe princípio nem fim. Em segundo lugar, porque a esfera é o sólido que tem maior capacidade, comparativamente a outros sólidos com mesma superfície (isoperimétricos), sendo essa forma útil e cômoda porque o mundo contém tudo. Em terceiro lugar, porque se o mundo não fosse redondo, deveriam existir lugares vazios que suas “pontas” ocupassem ao girar, e corpos que não ocupassem nenhum lugar. Finalmente, Sacrobosco cita um argumento de Al-Farghani (Alfraganus, em latim), segundo o qual vê-se que o céu não é plano porque, nesse caso, as estrelas que estivessem mais próximas de nós (no zênite) pareceriam maiores, e isso não ocorre.

Galileu adotou a segunda e a última dessas razões, oferecendo, porém, outras. Primeiramente, sendo a substância celeste homogênea, de mesma natureza em todos os pontos, sua forma também deve ser igual em todos os lugares, o que exigiria uma forma esférica. Esse argumento tem certa semelhança com o que Sacrobosco utiliza para defender que os mares formam uma figura redonda: “Além disso, como a água é um corpo homogêneo, o todo segue a mesma razão que as partes; mas as partes da água naturalmente desejam a forma redonda, como acontece em gotinhas e no orvalho das ervas. Portanto, da mesma forma, o todo do qual são partes.” No entanto, Sacrobosco não aplicou esse tipo de argumento ao céu.

⁸ É curioso que este é o primeiro capítulo dos *Elementos astronômicos* de Al-Farghani, depois da seção em que ele compara as medidas de tempo dos diversos povos (Al-Farghani, 1518, p. 16). No entanto, deve tratar-se de uma mera coincidência e não de uma influência direta de Al-Farghani sobre Galileu.

O argumento da homogeneidade da substância celeste não é utilizado por Clavius. Ele dá especial importância ao terceiro argumento de Sacrobosco (que Galileo não citou).

O argumento da homogeneidade aparece no *Almagesto*, logo depois do argumento do isoperímetro:

Assim, como a revolução dos corpos celestes é feita rapidamente e sem obstáculos, a forma mais favorável para esse movimento é o círculo, no plano, ou a esfera, entre os sólidos. Além disso, de todas as figuras diferentes, mas com mesmo perímetro, as maiores são as que possuem o maior número de ângulos. Assim, o círculo é a maior das figuras planas; a esfera, o maior dos sólidos; e o céu, o maior dos corpos.

Além disso, há razões físicas que apoiam essa conjectura. De todos os corpos, o éter é aquele cujas partes são mais sutis e mais homogêneas. Mas os corpos constituídos por partes semelhantes devem também ter superfícies com partes semelhantes; e as únicas formas cujas partes são semelhantes são o círculo, entre os planos, e a esférica, entre os sólidos. E como o éter não é plano mas sólido, só pode ser esférico. Da mesma forma, a natureza compõe todos os corpos terrestres e corruptíveis com formas redondas, mas cujas partes não são semelhantes, e os corpos divinos e etéreos com partículas esféricas e semelhantes. Ora, se as estrelas fossem planas como discos, não pareceriam ter forma redonda para todos aqueles que as vêem ao mesmo tempo de diferentes lugares da Terra. Parece razoável que o éter que as cerca e que é de natureza homogênea é também esférico, e que por serem suas partes homogêneas, ele se move circularmente e uniformemente. (Ptolomeu, *Almagesto*, I,2; 1952, p. 8)

Esse é um argumento que não costuma aparecer nas obras dos séculos XV e XVI – nem mesmo na *Epítome* de Regiomontanus, que se baseia diretamente no *Almagesto*. Maurolico, embora mencione que a esfera é “realmente mais uniforme do que qualquer outra figura, pois não tem ângulos, e tem toda a mesma curvatura” (Maurolico, 1543, fol. 7,r), não menciona que o éter é homogêneo, não reproduzindo portanto o argumento de Ptolomeu.

O argumento de Al-Farghani a respeito da forma esférica do céu é assim apresentado por Sacrobosco:

Além disso, como disse Alfraganus, se o céu fosse plano, alguma parte do céu estaria mais próxima de nós do que outras, a saber, aquela que estivesse sobre nossa cabeça; portanto a estrela que estivesse aí estaria mais próxima de nós do que a que estivesse nascendo ou se pondo; mas as que estão mais próximas de nós parecem ser maiores. Assim, o Sol que está no meio do céu deveria ser visto maior do que quando está nascendo ou se pondo; e vemos acontecer o contrário disso; realmente, o Sol ou outra estrela parece maior quando está no oriente ou no ocidente, do que no meio do céu. Mas isso não é uma coisa verdadeira. A causa dessa aparência é que no tempo de inverno ou de chuvas certos vapores sobem entre nossa posição e o Sol ou outra estrela: e como esses vapores são corpos diáfanos, desagregam os nossos raios visuais, e por isso não captamos as coisas em sua quantidade natural e verdadeira; como aparece com o dinheiro lançado no fundo da água límpida, que por causa de uma desagregação semelhante dos

raios, aparece maior do que sua verdadeira quantidade. (Sacrobosco, 1478, fols. [4r]-[4v])

O *Trattato della sfera* emprega o argumento de Al-Farghani (sem citar o autor) de uma forma um pouco diferente, utilizando-o para defender que o movimento celeste é circular⁹ para, depois, dizer que “Se portanto os movimentos celestes são circulares, é razoável que sua forma seja esférica, sendo aquele que é mais adequada para esse movimento” (Galilei, 1891, p. 216). Há certa semelhança com o modo pelo qual Maurolico apresenta o argumento – também sem citar o nome de Al-Farghani e se referindo apenas ao movimento circular do céu, e não à sua forma (Maurolico, 1543, fol. 5 r-v).

Esta diferença entre Galileu e Sacrobosco é significativa. O argumento utilizado por Al-Farghani (e, a partir dele, citado por Sacrobosco) para defender a *forma esférica do céu* é uma adaptação daquilo que Ptolomeu emprega como um argumento a respeito dos *movimentos celestes*.

Em uma palavra, qualquer outra forma diferente da esférica que se suponha para o movimento dos corpos celestes, seria necessário que as distâncias da Terra ao céu e a suas partes fossem desiguais, em qualquer lugar que esteja, e de qualquer forma que esteja situada [a Terra]. Assim, os tamanhos e as distâncias mútuas dos astros não pareceriam iguais para uma mesma pessoa em cada revolução, pois eles estariam às vezes mais afastados e às vezes mais próximos. Mas isso não é observado. Pois se os astros nos parecem maiores quando estão no horizonte, não é porque estão menos distantes de nós, mas por causa do vapor úmido que cerca a Terra entre os astros e nossos olhos, como as coisas mergulhadas na água nos parecem maiores, quando estão mais profundamente mergulhadas nela. (Ptolomeu, *Almagesto*, I.3; 1952, p. 8)

O fato de que Sacrobosco e a maioria dos seus comentadores indicam esse argumento como sendo de autoria de Al-Farghani é uma boa evidência de que não leram o *Almagesto*.

Há uma importante diferença entre o argumento de Ptolomeu e o de Al-Farghani. O primeiro procura argumentar que as estrelas possuem movimento circular; o segundo procura defender que a forma do céu é esférica. O argumento de Ptolomeu é correto; o de Al-Farghani é inválido. De fato, se as estrelas se movem circularmente em torno da Terra, suas distâncias até nós serão constantes e seus tamanhos aparentes também (se deixarmos de lado o efeito da refração). Assim, o argumento estabelece que *cada estrela* deve ter uma distância constante; mas não estabelece que *as diversas estrelas* devam estar todas à mesma distância da Terra. De fato, elas poderiam estar a distâncias variadas (por exemplo, se estivessem presas à superfície de um cubo), mas se o conjunto de estrelas girar em torno da Terra, suas distâncias permanecerão constantes e seus tamanhos aparentes também.

⁹ Aqui, Galileu introduziu também outros argumentos sobre a rotação celeste, que aparecem no *Tractatus de sphaera* imediatamente antes da discussão sobre a forma do céu.

Christoph Clavius notou o erro de Al-Farghani, e comentou que o argumento nada provava, já que se admitia que as estrelas não se movem por si, mas são movidas junto com o céu em que estão (Clavius, 1585, p. 106). Porém, o argumento poderia ser modificado para defender a idéia de que o céu não é plano, já que nesse caso algumas estrelas estariam próximas da Terra (e nos pareceriam maiores) e outras estariam muito distantes (e nos pareceriam muito menores). Barozzi utilizou essa outra forma do argumento (Barozzi, 1598, *Cosmographia*, p. 17) e informou que Clavius, Giuntini, Vinet e Nunes¹⁰ haviam observado esse erro (Barozzi, 1598, *Errores*, p. 30).

Mesmo em autores mais antigos do que esses, como Regiomontanus, pode-se observar o uso correto do argumento: como o tamanho visível das estrelas não muda à medida que elas se movem, suas distâncias à Terra (ou a nossos olhos) são constantes e, portanto, elas se movem circularmente; e, mais adiante, comenta que se as estrelas se movessem em linha reta até o infinito, veríamos que elas iriam diminuindo de tamanho continuamente, até desaparecerem (Regiomontanus, 1496, fol. [a5], r). Por fim, Regiomontanus comentou:

Realmente não é pelo movimento circular que [o céu] deve ser uma esfera. Na verdade, todo corpo que é descrito por uma superfície plana que descreve um círculo em torno de um eixo; como uma coluna redonda, uma pirâmide redonda [cone], um corpo esferoidal, e outros. Se, portanto, o corpo celeste transporta as estrelas circularmente, alguns estimam que ele seja cilíndrico, o que não impede o movimento circular das estrelas. (Regiomontanus, 1496, fol. [a5], r)

Assim, vemos que Galileo parecia estar informado de que o argumento de Al-Farghani era inválido, já que optou por utilizar a forma ptolomaica do argumento, utilizando-o para defender apenas que as estrelas se movem circularmente e não que o céu é esférico (Galilei, 1891, p. 216).

Há um último argumento sobre a forma esférica do céu que não aparece no *Tractatus de sphaera*:

Se, portanto, os movimentos celestes são circulares, é razoável que sua forma seja esférica, como aquela que é mais adequada para tal espécie de movimento. E deve-se ainda mais acreditar isso, porque os movimentos celestes são muitos e direcionados de formas diversas; pelo que somos constrangidos a colocar diversos orbes, dos quais um dentro do outro gire para diferentes direções: o que seria impossível ocorrer, se a figura dos céus não fosse esférica. (Galilei, 1891, p. 216)

¹⁰ Pedro Nunes fez esse comentário em sua tradução do *Tractatus de sphaera* para o português; e Elie Vinet introduziu uma nota em sua edição de Sacrobosco, chamando a atenção para esse comentário de Nunes (Sacrobosco, 1561, fol. 14,v).

Esse argumento, evidentemente, não toca a questão da forma do universo e sim dos orbes que estão encaixados em outros. Aliás, como Galileo já está pressupondo que os corpos celestes são movidos por orbes (cascas esféricas), a conclusão está contida nas premissas do argumento. Por outro lado, é evidente que seria possível construir a máquina celeste com outras figuras de revolução, em vez de orbes, encaixados uns nos outros, seja deixando espaços vazios, seja assumindo que as partes ocas de cada casca correspondem exatamente à casca nela contida.

Esse argumento inválido aparece em várias obras anteriores, como por exemplo na obra de Francesco Giuntini (1582, pp. 59-60) e na de Capuano. Este informa que tal argumento aparece no comentário de Averroes ao *Sobre o céu*, livro 2, capítulo 27 (Capuano, 1499, fol. [23],v).

O argumento seria válido apenas se supusermos que cada casca tem, necessariamente, superfícies interna e externa com mesma forma e mesmo eixo. Nesse caso, como exemplificado na obra de Barozzi, seria impossível a existência de diversos movimentos com eixos oblíquos (Barozzi, 1598, *Cosmographia*, pp. 16-17). Maurolico apresentou esse aspecto do argumento de um modo bastante curioso:

Nicomedes – Sendo o movimento do céu circular e girando ele sobre um eixo, sua forma poderia ser cônica, ou cilíndrica, ou de algum outro corpo de revolução, que girasse sobre seu eixo. Mas como há muitos céus, dispostos de forma que os menores estão dentro dos maiores, como as camadas de uma cebola, e giram sobre eixos diferentes, essa figura de revolução não pode ser senão a esférica. (Maurolico, 1543, fol. 5,v)

“QUE A TERRA JUNTO COM A ÁGUA CONSTITUEM UM GLOBO PERFEITO”

Sacrobosco discorre, em seguida, sobre a forma da Terra e depois da água (em duas seções separadas), argumentando que ambas são esféricas. Christoph Clavius e Elie Vinet já haviam apontado que o mais correto era descrever a esfera formada pela Terra com os mares, e não duas esferas – uma de terra e outra de água. Além disso, haviam comentado que esse conjunto também não é propriamente esférico, no sentido geométrico, mas que apenas se aproxima da forma esférica.

Galileo começa sua exposição desta seção fazendo comentários de mesmo tipo. Depois acrescenta um comentário que não se encontra no *Tractatus de sphaera*: “[...] primeiro deve-se notar que nenhum outro corpo, exceto o esférico, é circularmente redondo [*circolarmente rotondo*] em todas as direções; de modo que quando tivermos demonstrado que a superfície da Terra se dobra circularmente do oriente para o ocidente e do sul para o norte, poderemos afirmar sem dúvida que ela tem forma esférica” (Galilei, 1891, p. 217). Essa suposição está implícita, no texto de Sacrobosco, mas aparece de forma explícita no comentário de Clavius: “A Terra é redonda do oriente para o ocidente, e também do norte para o sul. Portanto toda a Terra é redonda” (1585, p. 110).

Seguindo a estrutura do *Tractatus de sphaera* (Sacrobosco, 1478, fols. [4v]-[5v]), o texto de Galileu irá em seguida apresentar os mesmos argumentos a favor da curvatura da Terra nas duas direções principais. Na direção leste-oeste, através da diferença de tempo de observação dos eclipses lunares; e na direção norte-sul, pelo surgimento e desaparecimento de estrelas e constelações, conforme o observador se desloque nessa direção. Porém, ao contrário de Sacrobosco, Galileu enfatiza o caráter *quantitativo* dessas evidências: elas mostram não apenas que a Terra é *curva* nas duas direções, mas que ela é *circular*, pois a variação do tempo dos eclipses lunares e a mudança da altura do pólo celeste são *proporcionais* às distâncias percorridas nas duas direções.

Vários autores anteriores a Galileu também enfatizaram essa proporcionalidade. Maurolico, no seu diálogo cosmográfico, referiu-se à proporcionalidade nos dois casos (Maurolico, 1543, fol. 7,v).

Ainda acompanhando o *Tractatus de sphaera*, Galileu apresenta o clássico argumento do navio que se afasta ou aproxima do porto, para mostrar que a água dos mares é também curva. Depois ele agrega um curioso comentário:

E temos uma verdadeira e bela confirmação disso mesmo quando, estando longe da costa, de modo que não vemos terra, percebemos em toda a volta quase um campo de água de forma circular, em cujo centro parecemos estar; mas navegando para a circunferência de tal espaço não ocorre nunca que o atinjamos, pois todas as vezes que mudamos de lugar, em todas nos encontramos estabelecidos no centro de um círculo semelhante: o que é uma coisa que seria impossível acontecer se a superfície da água fosse diferente da esférica. (Galileu, 1891, p. 218)

Galileu se referiu também à evidência proporcionada pelos eclipses da Lua, nos quais se vê que a sombra da Terra é sempre curva – um argumento bem conhecido de Aristóteles, que não aparece no *Tractatus de sphaera* mas que é descrito, por exemplo, por Maurolico em sua *Cosmographia* (Maurolico, 1543, fols. 7,v-8,r).

Um último argumento apresentado por Galileu utiliza a propriedade da água de sempre procurar descer, para argumentar que o conjunto terra+água é esférico. Trata-se de uma prova que já aparece no *Sobre o céu* de Aristóteles e que foi desenvolvido por Arquimedes, posteriormente. É descrito por Maurolico (que o atribui, corretamente, a Aristóteles) e por outros autores do século XVI (Maurolico, 1543, fol. 8,r).

“QUE A TERRA ESTEJA CONSTITUÍDA NO CENTRO DA ESFERA CELESTE”

Galileo apresenta essencialmente os mesmos argumentos que Sacrobosco, para mostrar que a Terra está no centro do universo. O primeiro argumento, segundo o *Tractatus de sphaera*, é este:

Além disso, que a terra está situada no meio do firmamento é mostrado assim. Para os que vivem na superfície da terra as estrelas lhes parecem da mesma quantidade, tanto no meio do céu, quanto perto do nascente, quanto perto do poente. E isso porque a terra está igualmente distante deles. (Sacrobosco, 1478, fols. [5v]-[6r])

O *Trattato della sfera*, por sua vez, afirma:

Quanto à primeira posição, que se aproxime mais do oriente ou do ocidente, é contrária ao aparecerem o Sol, a Lua e as outras estrelas com a mesma grandeza ao nascer e ao se porem; o que não aconteceria, se estivesse mais próximo de nós o nascente do que o poente, ou este mais do que aquele. (Galilei, 1891, p. 220)

O argumento de Sacrobosco é genérico, sem se referir a nenhum ponto de observação determinado da Terra. O argumento de Galileo é um pouco ingênuo, pois se refere ao nascente e ao poente como pontos específicos, enquanto que suas direções são diferentes para pessoas que estão em diferentes lugares da superfície da Terra.

Galileo acrescentou um outro argumento que não aparece no texto de Sacrobosco: se a Terra não estivesse no centro, o intervalo de tempo entre o nascimento e a passagem de cada estrela pelo meridiano seria diferente do intervalo entre a passagem pelo meridiano e o ocaso da estrela.

O argumento seguinte do *Tractatus de sphaera* é tradicional, pois aparece em Ptolomeu:

Portanto, se a terra se aproximasse mais do firmamento em uma parte do que em outra, aquele que estivesse naquela parte da superfície da terra que se aproximasse mais do firmamento não veria a metade do céu; mas isso é contra Ptolomeu e todos os filósofos que dizem que seja onde for que esteja um homem, seis signos nascem e seis se põem para ele, e aparece-lhe sempre a metade do céu, e metade realmente se oculta. (Sacrobosco, 1478, fol. [6r])

Galileo esclarece de forma mais detalhada esse argumento:

Podemos certificar-nos disso observado duas estrelas diametralmente opostas, das quais uma nasça no mesmo momento que em a outra se põe. Pois se o arco do céu aparente, colocado entre a estrela oriental e a ocidental, fosse menor ou maior do que meio círculo, quando essa oriental estivesse em ocaso, a outra não teria ainda retornado ao oriente, ou já teria aí chegado antes; o que repugna às observações, as quais demonstram isso, que para tais estrelas diametralmente opostas o nascimento e o ocaso se fazem

alternadamente no mesmo momento de tempo; uma evidência certa de que o arco sobre a Terra entre as duas estrelas é igual ao arco sob a Terra. (Galilei, 1891, p. 221)

Trata-se de um esclarecimento mais teórico do que baseado em observações. Em primeiro lugar, porque se estamos observando as duas estrelas a leste e a oeste, é noite no lugar onde a observação é feita. *Poderíamos* observar a situação inversa 12 horas depois apenas se também fosse noite nesse momento, o que só ocorrerá quando as noites forem longas (bem mais do que 12 horas, para que o período de crepúsculo não atrapalhe a observação) e quando a primeira observação for feita pouco tempo depois do cair da noite. Em segundo lugar, Galileo está ignorando a existência da refração atmosférica – que já era conhecida desde Ptolomeu. A luz não caminha em linha reta na atmosfera, mas se desvia em direção ao solo. Por isso, quando duas estrelas estão *realmente* em posições diametralmente opostas, no poente e no nascente, elas serão *vistas* por um observador terrestre em direções que formam um ângulo menor do que 180°. Assim, fazendo medidas tanto na primeira posição descrita por Galileo quanto na segunda, a soma dos dois ângulos será sempre inferior a 360° e *nunca* ocorrerá que elas sejam *observadas* em posições diametralmente opostas nas duas situações.

Há dois outros argumentos adicionados por Galileo que também apresentam problemas conceituais.

O primeiro deles é assim apresentado:

[...] se a Terra estivesse mais perto de um pólo [celeste] do que outro, então no instante do equinócio, quando o Sol se encontra igualmente distante dos pólos, a sombra matutina dos corpos [verticais], produzida no despontar do Sol, não andaria em linha reta para o ponto onde o Sol se põe ao anoitecer: de modo que nem a sombra vespertina indicaria o nascer matutino, nem essas duas sombras constituiriam uma linha reta, mas formariam um ângulo na base do estilete ou de qualquer outra coisa plantada [verticalmente] na Terra. (Galilei, 1891, p. 221)

O argumento não é válido. De fato, *definimos* o dia do equinócio como aquele no qual o Sol nasce exatamente a leste (e se põe exatamente a oeste), e essa determinação do equinócio é feita a partir de observações terrestres e não determinando se o Sol está a meio caminho entre os pólos celestes. Sob o ponto de vista teórico, aceitava-se desde Hiparco que a Terra *não está* no centro do orbe solar; portanto, os equinócios *não ocorrem* quando o Sol está a meio caminho entre sua posição mais próxima ao pólo norte e sua posição mais próxima ao pólo sul celeste.

O último argumento adicionado por Galileo se refere aos eclipses lunares.

Confirmar-se-á o mesmo [que a Terra está no centro do universo] com uma outra observação muito bela tomada dos eclipses lunares. Pois se for observado o tempo do eclipse lunar, e o lugar da Lua em tal tempo, encontrar-se-á que ela está sempre diametralmente oposta ao Sol. E sendo tal escurecimento causado pela interposição da Terra, temos que em todos os eclipses lunares, feitos em qualquer parte do céu, a Terra

se encontrará linearmente interposta entre o Sol e a Lua; e ocorrendo, como foi dito, tais eclipses em diferentes lugares do céu, precisamos necessariamente admitir que a Terra se encontra em diversos diâmetros, mas diversos diâmetros só possuem em comum o centro, nem outro ponto diferente do centro está em diversos diâmetros; portanto a Terra está situada nesse centro. (Galilei, 1891, p. 221)

Quando ocorre um eclipse lunar, a Terra está entre a Lua e o Sol. Nenhum desses corpos é um ponto, por isso não se pode dizer que esses três corpos determinem uma reta, quando ocorre o eclipse. Aliás, o eclipse não é instantâneo por causa dessas dimensões não nulas. Em eclipses muito especiais, em que a Lua passe exatamente pela parte central da sombra da Terra, pode-se dizer que os centros do Sol, da Terra e da Lua, no momento central do eclipse, formam uma reta (o que não é observado, já que os eclipses lunares são observados à noite, quando não se vê o Sol; mas *calculado*). Porém isso deve ocorrer quer a Terra esteja no centro do universo ou não; pois o eclipse é um fenômeno determinado apenas pelas posições mútuas desses três corpos, sem relação direta com suas posições em relação às estrelas. Pode-se dizer que, nessa situação, o Sol e a Lua estão diametralmente opostos, em relação à Terra; mas isso não quer dizer que o Sol e a Lua estejam nas extremidades de um diâmetro, no sentido geométrico do termo. Pois todos aceitavam que as distâncias da Lua e do Sol à Terra eram muito diferentes; assim, a Lua e o Sol não poderiam descrever um mesmo círculo em torno da Terra e não poderiam ser descritos como estando nas extremidades de um diâmetro. Portanto, se o argumento de Galileo se reduz a dizer que o Sol e a Lua estão sempre diametralmente opostos quando ocorrem eclipses; que ocorrem eclipses quando a Lua está em diferentes posições em relação às estrelas; e que portanto a Terra está na interseção de vários diâmetros da esfera celeste, o argumento é *inválido*, pois confunde “diametralmente opostos” com “diâmetros da esfera celeste”.

Porém, talvez Galileo quisesse dizer que, quando ocorrem os eclipses da Lua, ela e o Sol estão em posições diametralmente opostas *em relação ao centro da esfera celeste*. Mas isso não pode ser observado, pois só podemos observar *de fato* as suas posições em relação à Terra.

“QUE A TERRA SEJA DE TAMANHO INSENSÍVEL EM COMPARAÇÃO AO CÉU”

Prosseguindo o mesmo desenvolvimento do texto de Sacrobosco, o *Trattato della sfera* discute em seguida a relação entre o tamanho da Terra e o da esfera celeste.

O *Tractatus de sphaera* apresenta dois argumentos a esse respeito (Sacrobosco, 1478, fols. [5v]-[6v]). Um é o mesmo que já foi usado para defender que a Terra está no centro do universo: se não estivesse, não veríamos sempre a metade do céu. Da mesma forma, se a Terra tivesse um tamanho significativo

comparado ao universo, veríamos menos do que a metade do céu. O segundo argumento é que vemos que cada estrela é quase como um ponto em relação ao firmamento; porém, de acordo com Al-Farghani, mesmo a menor estrela fixa visível é maior do que a Terra. Logo, a Terra é quase como um ponto em relação ao firmamento.

Galileo apresentou esses argumentos, mas acrescentou outros dois (Galilei, 1891, p. 222). O primeiro deles é semelhante ao que já foi apresentado para indicar que a Terra está no centro do universo. Se a Terra tivesse um tamanho significativo, então veríamos as estrelas maiores ao passarem acima de nós do que quanto estivesse nascendo ou se pondo.

O segundo argumento adicional é diferente de todos os apresentados antes. Galileo comenta que todos os instrumentos astronômicos (como a esfera armilar, o astrolábio, o quadrante e os relógios solares) são construídos a partir de uma teoria que assume o tamanho desprezível da Terra; e esses instrumentos não produzem resultados falsos. Portanto, o tamanho da Terra é realmente desprezível.

O argumento é parcialmente correto. Se o tamanho da Terra fosse significativo em relação à distância entre a Terra e o Sol, por exemplo, os relógios solares não funcionariam corretamente. No entanto, o funcionamento de um instrumento de medidas angulares, como o quadrante, é totalmente independente de qualquer suposição sobre o tamanho da Terra.

“QUE A TERRA ESTEJA IMÓVEL”

O tópico seguinte discutido tanto por Sacrobosco quanto por Galileo é a imobilidade da Terra. Sacrobosco analisa apenas a hipótese de que a Terra se desloque do centro do universo (movimento de translação), negando essa possibilidade através da teoria aristotélica da gravidade; mas não discute a existência de um possível movimento de rotação. Galileo utiliza o mesmo argumento do *Tractatus de sphaera*, mas adiciona um outro para negar a possibilidade de rotação:

Considerando Ptolomeu essa opinião, argumentou desta maneira para destruí-la.

Se nós, juntamente com a Terra, nos movêssemos para o oriente com tanta velocidade, seguir-se-ia que todas as outras coisas que estão separadas da Terra pareceriam mover-se com velocidade equivalente para o ocidente; e assim os pássaros e as nuvens pendentes no ar, não podendo seguir o movimento da Terra, ficariam para a parte ocidental. De forma semelhante, as coisas que se deixassem cair para baixo de um lugar alto como, por exemplo, uma pedra do alto de uma torre, não cairia na raiz dessa torre; porque no tempo em que a pedra, descendo perpendicularmente, estivesse no ar, a Terra, subtraindo-se a ela e movendo-se para oriente, a receberia em um lugar muito distante do pé da torre; do mesmo modo que, quando o navio caminha velozmente, a pedra que cai do alto do mastro

não cai ao seu pé, mas para a popa. E isso se veria ainda mais claramente nas coisas jogadas para cima perpendicularmente, as quais, ao voltarem para baixo, cairiam muito longe daquele que as jogou: e assim a flecha atirada com o arco diretamente para o céu, não cairia de volta perto do arqueiro, o qual, enquanto isso, carregado pelo movimento da Terra, teria se deslocado um grande espaço para o oriente. E finalmente, sendo o movimento circular e veloz apto não à união, mas sim à divisão e dissipação, quando a terra girasse assim vertiginosamente, as pedras, os animais e as outras coisas que se encontram na superfície seriam dissipados, espalhados e atirados para o céu por essa vertigem; e assim as cidades e os outros edifícios seriam arruinados. (Galilei, 1891, p. 224)

Essa apresentação dos argumentos de Ptolomeu é interessante, em primeiro lugar, porque corresponde de forma muito próxima àquilo que Galileu iria combater, três décadas depois, no *Diálogo sobre os dois maiores sistemas do mundo*. Há um outro aspecto que torna essa apresentação bastante curiosa: é que Ptolomeu *não apresentou* a maior parte desses argumentos – apenas a parte inicial, relativa às nuvens e pássaros. O argumento de uma pedra jogada para cima é de Aristóteles. O restante do argumento não é nem aristotélico nem ptolomaico, embora seja compatível com a física aristotélica. Uma das possíveis fontes de onde Galileu poderia ter tirado esses argumentos, e onde os mesmos são associados a Ptolomeu, é o *De revolutionibus* de Copérnico.

[SOBRE O TAMANHO DA TERRA]

Sacrobosco completa o livro 1 do *Tractatus de sphaera* com informações a respeito do tamanho da Terra (Sacrobosco, 1478, fols. [6v]-[7r]). Galileu não incluiu no *Trattato della sfera* nenhuma informação sobre esse assunto, o que é bastante curioso, já que este era um ponto de extrema importância na época, por causa da sua utilização pelos navegadores.

CONCLUSÃO

Pode-se dizer que o *Trattato della sfera* de Galileu é um típico comentário quinhentista ao *Tractatus de sphaera* de Sacrobosco, sob todos os seus aspectos. A obra de Galileu é, essencialmente, uma compilação construída a partir de vários autores – especialmente da obra de Clavius. Porém, certamente não pode ser considerado como um simples resumo do comentário de Clavius, já que contém argumentos que não se encontram lá. Galileu deve ter se dado o trabalho de consultar um bom número de textos da época – além de, provavelmente, se basear em aulas que assistiu – para compor sua versão da obra de Sacrobosco.

O texto de Galileo não mostra qualquer tentativa de trazer aos seus leitores as novidades geográficas da época, como novas medidas sobre as dimensões terrestres, a existência de habitantes na zona tropical, e informações a respeito das constelações próximas ao pólo sul. Sob esse ponto de vista, o *Trattato della sfera* poderia ter sido escrito várias décadas (ou até um século) antes.

Ao contrário das obras de Barozzi e de Maurolico, que têm um tom mais polêmico e crítico (em relação às outras obras da época), o *Trattato della sfera* é essencialmente uma exposição não crítica e sem caráter polêmico, contrastando assim com o estilo da maior parte das obras de Galileo. Esse estilo pode talvez ser compreendido levando-se em conta que se tratava de um simples texto didático. Porém, se Galileo, nessa época, já adotava uma crença copernicana, por qual motivo não procurou apresentar aos seus estudantes algumas das dificuldades da astronomia geocêntrica? Certamente Galileo não ignorava algumas dessas dificuldades, já que evitou o uso de certos argumentos errôneos (como o de Alfraganus, sobre a forma do céu).

A análise do *Trattato della sfera* não nos permite reconhecer o Galileo que conhecemos, em seu conteúdo. Se fosse um texto sem atribuição de autor, dificilmente alguém pensaria em propor que tivesse sido escrito por ele. Isso não sugere, porém, que se trate de uma obra apócrifa – como de fato foi sugerido no século XVII. Indica, simplesmente, que Galileo era um ser humano pertencente ao seu tempo, influenciado pelas idéias e pelo estilo das obras que lia, e que seu ponto de partida foi o mesmo de muitos outros pensadores da época: tentar compreender e expor de forma clara o pensamento geocêntrico, baseando-se no *Tractatus de sphaera* de Sacrobosco.

AGRADECIMENTOS

Um dos autores (RAM) agradece o apoio recebido do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) que possibilitou o desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL-FARGHANI, Abu'l-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir [Alfraganus]. *Muhamedis Alfragani arabis Chronologia et astronomica elementa*, e Palatinæ Bibliothecæ veteribus libris versa, expleta, & scholiis exposita. Ed. M. Jacobus Christmannus. Francofurti: in officina Andreæ Cambierii, 1618.

APIANUS, PETRUS [Pieter Bienewitz]. *La cosmographie de Pierre Apian*, docteur et mathematicien tres excellent, traictant de toutes les regions, pais, villes & citez du monde, par artifice astronomique, nouvellement traducte de latin en françois par Gemma Frisius. Paris: Vivant Gaultierot, 1553.

BAROZZI, FRANCESCO. *Cosmographia in quatuor libros distributa*, summo ordine, mira q. facilitate, ac brevitate ad magnam Ptolemæi Mathematicam Constructionem, ad universamque astrologiam instituens. Venetiis: Gratius Perchacinus excudebat, 1598.

CAPUANO, FRANCESCO. Ioannis de Sacrobusto astrologi celeberrimi spericum opusculum cum brevi & utili expositione eximii artium ac medicinae doctoris domini Francisci Capuani de Manfredonia astronomiam in Patavino Gymnasio publice legentis foeliciter incipit. Sign. eii–lv; fols. [18],r–[63],v, in: SACROBOSCO, IOHANNES DE. *Sphæra mundi cum tribus commentis*. Venetiis: per Simonem Papiensem dictum Bivilaquam, 1499.

CLAVIUS, CHRISTOPH. *Christophori Clavii Bambergensis ex Societate Iesu, in Sphæram Ioannis de Sacro Bosco commentarius*. Nunc tertio ab ipso auctore recognitus, & plerisque in locis locupletatus. Romæ: ex officina Dominici Basæ, 1585.

FAVARO, ANTONIO. Avvertimento [Trattato della sfera ovvero cosmografia]. Vol. 2, pp. 205-209, in: GALILEI, Galileo. *Le opere di Galileo Galilei*. Edizione Nazionale sotto gli auspicii di su Maestà il Re d'Italia. Ed. Antonio Favaro. Firenze: G. Barbèra, 1891.

FINÉ, ORONCE. *Orontii Finæi Delphinatis, regii mathematicarum Lutetia professoris, De mundi sphæra, sive Cosmographia, libri V*. Ab ipso authore denuo castigati, & marginalius (ut vocant) annotationibus recens illustrati: quibus tum prima astronomiæ pars, tum geographiæ, ac hydrographiæ rudimenta pertractantur. Lutetiæ [Paris]: apud Michaëlem Vascosanum, 1555.

FRISIUS, GEMMA [Regnier Gemma, de Friesland]. *Cosmographiæ introduction cum quibusdam geometriæ ac astronomiæ principiis ad eam rem necessariis*. [s.l.]: [s.n.], 1507.

GALILEI, GALILEO. Trattato della sfera ovvero cosmografia. Vol. 2, pp. 211-255, in: GALILEI, GALILEO. *Le opere di Galileo Galilei*. Edizione Nazionale sotto gli auspicii di su Maestà il Re d'Italia. Ed. Antonio Favaro. Firenze: G. Barbèra, 1891.

GIUNTINI, Francesco. *La sfera del mondo*. Lione: appresso Simforiano Beraud, 1582.

MAUROLICO, FRANCESCO. *Cosmographia Francisci Maurolyci Messanensis Siculi, in tres dialogos distincta*: in quibus de forma, situ, numerosque tam coelorum quantum elementorum, aliisquam rebus ad astronomica rudimenta spectantibus satis differitur. Venetiis: apud haeredes Lucae Antonij Iuntae Forentini, 1543.

PTOLOMEU, C. The almagest. Trad. R. Catesby Taliaferro. pp. 1-464. In: *Ptolemy, Copernicus, Kepler*. Great Books of the Western World, v. 16. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1952.

REGIOMONTANUS, JOHANNES [Johannes Müller von Königsberg]. *Epytoma Joannis de Monte Regio in Almagestum Ptolomei*. Venetiis: per Johannem Hamman de Landoia dictus Hertzog, 1496.

SACROBOSCO, JOHANNES DE. *Iohannis de Sacrobusto, anglici, uiri clarissimi, spera mundi feliciter incipit*. Venetijs: per Franciscū Renner de Hailbrun, 1478.¹¹

———. *Sphæra mundi cum tribus commentis*. Venetiis: per Simonem Papiensem dictum Bivilaquam, 1499.

———. *Sphæra Ioannis de Sacro Bosco emendata*. Eliae Vineti Santonis scholia in eadem Sphæram, ab ipso authore restituta. Adiunximus huic libro compendium in Sphæram per Pierium Valerianum Bellunensem: et Petri Nonii Salaciensis demonstrationem eorum, quæ in extremo capite de climatibus Sacroboscus scribit de inæquali climatum latitudine: eadem Vineto interprete. Lutetiæ [Paris]: apud Gulielmum Cavellat, 1561.

VALERIANO, PIERIO. *Compendium in Sphæram*, per Pierium Valerianum Bellunensem. Fols. 75,r–97,v in: SACROBOSCO, Johannes de. *Sphæra Ioannis de Sacro Bosco emendata*. Lutetiæ [Paris]: apud Gulielmum Cavellat, 1561.

¹¹ Há uma versão eletrônica, com tradução do texto para o português, por Roberto Martins, disponível em <http://ghtc.ifi.unicamp.br/Sacrobosco/>